

Análise da viabilidade de utilização do resíduo de PET triturado na produção de blocos de concreto sustentáveis

DUARTE, Ana Maria Gonçalves¹; SILVA, Auanny Alícia Alves da²; RODRIGUES, Vitória Fernandes³; VIÉGAS, Diego José Araújo⁴; MELO, Livia Nayara Nóbrega⁵

¹ Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande/PB

² Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB

^{3,5} Instituto Federal da Paraíba, Campina Grande, PB

✉ livianayaramais@gmail.com

⁴ Universidade de Pernambuco, Recife, PE

Resumo

Este estudo investigou o desempenho de matrizes cimentícias produzidas com a substituição parcial do agregado miúdo natural por Politereftalato de Etileno (PET) triturado, visando sustentabilidade e economia circular. Foram analisados teores de substituição de 2,5% e 5,0% de PET sob a ótica da estabilidade térmica e durabilidade química. As análises de TG/ATD demonstraram a integridade do polímero até 200°C, com perda de massa desprezível de 0,24% e transição vítrea aos 82,64°C, assegurando estabilidade em temperaturas de serviço. A durabilidade foi avaliada via ensaio de expansão por sulfatos, onde os traços com PET apresentaram variações dimensionais máximas de 0,042% aos 28 dias. Estes valores situam-se significativamente abaixo dos limites normativos de 0,06% e 0,10%, evidenciando que a incorporação do resíduo não compromete a resistência ao ataque químico. Conclui-se que o PET triturado atua como um material inerte e viável, promovendo o reaproveitamento de resíduos plásticos na engenharia civil sem prejuízo às propriedades de durabilidade do concreto.

Palavras-chave: Reaproveitamento de PET, ataque por sulfatos, material triturado, material sustentável, economia circular.

1. Introdução

A busca por métodos de inovação que alinhem a fabricação de componentes construtivos aos preceitos da economia circular tornou-se um imperativo diante da alta pegada de carbono na produção de cimento Portland e da exploração intensiva de agregados naturais [1]. Nesse cenário, mitigar o passivo ambiental da indústria exige a transição para modelos que priorizem a conservação de recursos e a redução das emissões de gases de efeito estufa [2,3].

Como o segundo material mais consumido do mundo, o concreto possui a versatilidade como característica intrínseca, permitindo a exploração de matrizes alternativas que incorporem resíduos sólidos em substituição aos agregados convencionais. Contudo, essa substituição exige avaliação criteriosa, uma vez que a introdução de materiais heterogêneos altera a microestrutura do compósito, especialmente na zona de transição interfacial (ITZ) entre o agregado e a pasta de cimento. Tal fenômeno pode impactar a resistência mecânica e a durabilidade frente a agentes agressivos, conforme explorado por Mendonça et al. [4] e Silva e Mesquita [5].

Diferente do concreto moldado in loco, os blocos de concreto — sejam para fins estruturais, vedação ou pavimentação — consolidaram-se como uma solução estratégica de elementos pré-fabricados com impacto direto na sustentabilidade do setor. Essa eficiência decorre da redução de perdas na execução, reparos e reformas, processos que, na construção convencional, chegam a representar entre 41% a 70% do desperdício global de materiais [5].

Paralelamente à crise de recursos minerais, a gestão de resíduos poliméricos constitui um dos maiores gargalos ambientais da contemporaneidade. Estima-se que a produção global de plásticos ultrapasse 400 milhões de toneladas anuais, das quais apenas cerca de 9% são efetivamente recicladas [6]. Dentre os diferentes polímeros, o politereftalato de etileno (PET) destaca-se por sua estabilidade térmica e resistência química, o que resulta em uma persistência ambiental que pode superar 400 anos [7]. Quando descartado incorretamente, o material fragmenta-se em microplásticos, contaminando solos e ecossistemas aquáticos, além de representar riscos à saúde pública devido à bioacumulação nas cadeias tróficas e à detecção de partículas em órgãos humanos críticos [8].

A despeito dos avanços na logística reversa brasileira, que registrou o reaproveitamento de 410 mil toneladas de PET em 2024 — índice de 53% das embalagens descartadas —, quase metade da produção nacional de recipientes poliméricos ainda carece de uma destinação circular [9]. O cenário normativo nacional tornou-se ainda mais rigoroso com o Decreto nº 12.688/2025, que estabelece metas de até 40% de conteúdo reciclado em embalagens até 2040 [10]. Ainda que o setor de reciclagem apresente capacidade técnica para atender a esses requisitos, a pressão para o cumprimento da logística reversa estimula a busca por aplicações em outros eixos produtivos, como a engenharia civil.

Nesse contexto, a destinação do PET em matrizes cimentícias surge como alternativa estratégica de valorização do resíduo, especialmente para os 47% de embalagens que não retornam ao ciclo produtivo original [9]. O PET triturado atua como substituto parcial do agregado miúdo, promovendo redução na massa específica em função de sua baixa densidade. Tal característica oferece vantagens logísticas no transporte e uma redução benéfica das cargas permanentes sobre as fundações, sendo uma solução oportuna para solos de baixa capacidade de suporte. Ademais, a incorporação em artefatos de concreto proporciona um confinamento estável, imobilizando o polímero em uma matriz de longa vida útil e mitigando o risco de sua degradação ambiental [6,7].

Ainda que essa diminuição da densidade exija controle rigoroso para não comprometer a resistência à compressão, estudos de Dawood et al. [11] e Kangavar et al. [12] indicam que o PET pode melhorar a ductilidade e a capacidade de absorção de energia do elemento. Por outro lado, taxas de substituição superiores a 15% tendem a reduzir o módulo de elasticidade. A durabilidade química é outro fator crucial: pesquisas demonstram que blocos com PET triturado podem apresentar boa resistência à abrasão, mas a interface polímero-pasta, por ser hidrofóbica, exige investigações sobre a porosidade e a percolação [13].

Diante deste panorama, o presente estudo investiga a viabilidade técnica e a durabilidade de blocos de concreto estrutural produzidos com teores de 2,5% e 5,0% de PET triturado em substituição à areia quartzosa. Através de uma análise experimental focada na variação dimensional frente ao ataque por sulfato de sódio, busca-se estabelecer os limites de dosagem que permitam aliar o ganho ambiental à integridade física das edificações, fortalecendo a transição para uma engenharia civil mais resiliente e sustentável.

2. Metodologia

2.1. Materiais

A princípio, para o procedimento experimental em laboratório, foram adquiridos determinados materiais para a fabricação da mistura de concreto convencional e modificado com PET, cujos itens são descritos a seguir:

- Cimento Portland CP V-ARI (Alta Resistência Inicial): Fornecido pela fábrica de cimento Zebu, no município de Santa Rita-PB;
- Agregado graúdo: Brita de origem granítica, proveniente da pedreira explorada pela CONTEC, situada no município de Pocinhos-PB.
- Agregado miúdo: Areia quartzosa natural e lavada, proveniente do leito do Rio Paraíba;
- Resíduo de PET: Polímero do tipo triturado, adquirido na indústria de PET Reciclagem localizada no município de Campina Grande-PB.
- Água: Fornecida pela rede pública de abastecimento, Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (CAGEPA).

2.2. Métodos

O delineamento experimental desta pesquisa foi estruturado em três etapas fundamentais: a caracterização físico-química dos constituintes, a dosagem e produção das matrizes cimentícias e, por fim, a avaliação da durabilidade frente ao ataque externo por sulfatos.

Os constituintes da matriz foram submetidos a ensaios laboratoriais para determinação de suas propriedades físicas e químicas. O agregado graúdo foi avaliado quanto à densidade, absorção de água e teor de finos, conforme a NBR 16917:2021 [14] e NBR 16973:2021 [15]. O agregado miúdo

foi analisado quanto à densidade, massa unitária e teor de finos, seguindo as diretrizes da NBR 16916:2021 [16], NBR 16972:2021 [17] e NBR 16973:2021 [15]. É válido que a caracterização dos agregados em geral exige o atendimento da NBR 7211:2022 [18], visando os requisitos de adequação para a fabricação do concreto, e a NBR 17054:2022 [19] para a determinação da composição granulométrica. Por fim, o cimento Portland foi caracterizado por meio de ensaios de índice de finura pela NBR 11579:2012 [20] e massa específica pela NBR 16605:2017 [21].

Paralelamente, o PET triturado passou por análises instrumentais de Análise Térmica Diferencial (ATD) e Análise Termogravimétrica (ATG), visando identificar sua composição química e estabilidade térmica frente às reações de hidratação.

Foram preparadas misturas com teores de substituição parcial do agregado miúdo por PET triturado em 2,5% e 5,0% (em massa), além de um traço de referência (0%), mantendo constante a relação água/cimento (a/c) e o traço base adotado para blocos estruturais de concreto. As amostras foram moldadas em formas metálicas sob vibração mecânica a fim de garantir o adensamento adequado, e submetidas à cura em ambiente úmido por um período de 28 dias.

A resistência ao ataque químico foi conduzida em conformidade com a NBR 13583:2014 [22]. Os corpos de prova foram submetidos a ciclos de imersão em solução de sulfato de sódio (Na_2SO_4), monitorando-se a variação dimensional linear com o auxílio de um comparador de comprimentos e realizando-se a inspeção sistemática de possíveis fissuras ao longo de 180 dias.

3. Resultados e discussões

3.1. Caracterização dos agregados e do cimento

O agregado graúdo utilizado, de origem granítica, foi caracterizado conforme os requisitos da NBR 7211:2022 [18]. Os resultados físicos encontram-se sintetizados na Tabela 1.

Tabela 1 - Propriedades físicas do agregado graúdo.

Ensaio	Valores obtidos	Normativa
Densidade relativa (seco)	2,63 g/cm ³	NBR 16917:2021
Densidade relativa (SSS)	2,64 g/cm ³	NBR 16917:2021
Absorção de água	0,40%	NBR 16917:2021
Diâmetro máximo característico (DMC)	6,30 mm	NBR 17054:2022
Módulo de finura	6,19	NBR 17054:2022

Com base no DMC de 6,3 mm, a análise granulométrica classifica o material como Brita 0, valor compatível com as exigências da NBR 6136:2014 [23] que visa garantir que a dimensão do agregado não ultrapasse metade da menor espessura das paredes do bloco vazado. Ao mesmo

tempo, o baixo índice de absorção indica uma rocha de baixa porosidade, o que contribui para a durabilidade da matriz frente à percolação de soluções agressivas.

A composição granulométrica nas peneiras é vista na Tabela 2.

Tabela 2 - Composição granulométrica do agregado graúdo.

Peneiras (mm)	Material retido (g)	Porcentagem em massa (%)	
		Retida	Acumulada
6,3	2382,00	39,70	39,70
4,8	2604,00	43,40	83,10
2,4	955,20	15,92	99,02
1,2	22,20	0,37	99,39
0,6	6,40	0,11	99,50
0,3	5,11	0,09	99,58
0,15	6,04	0,10	99,68
Fundo	18,54	0,31	99,99
SOMA	5999,49	100,00	-

Quanto ao agregado miúdo de areia quartzosa, conforme apresentado na Tabela 3, possui um módulo de finura de 2,4. Isso significa que ele está inserido na zona ótima de utilização, compreendida entre 2,20 e 2,90, de acordo com a NBR 7211:2022 [18].

Tabela 3 - Propriedades físicas do agregado miúdo.

Ensaio	Valores obtidos	Normativa
Densidade real	2,618 g/cm ³	NBR 16916:2021
Massa unitária (estado solto)	1,429 g/cm ³	NBR 16972:2021
Teor de materiais pulverulentos	0,07%	NBR 16973:2021
Diâmetro máximo característico (DMC)	2,36 mm	NBR 17054:2022
Módulo de finura	2,42	NBR 17054:2022

O valor obtido para a massa específica real do agregado miúdo foi aproximado para 2,62 g/cm³, conforme determinado pelo método da balança hidrostática. Segundo a literatura técnica atualizada, a massa específica real do agregado graúdo geralmente varia entre 2,60 g/cm³ e 2,70 g/cm³, dependendo da origem e do processamento do material. Portanto, o valor obtido está dentro da faixa esperada, indicando que o agregado possui a qualidade esperada.

O diâmetro máximo de 2,36 mm e o teor de materiais pulverulentos é significativamente inferior ao limite de 5% estabelecido pela norma, o que é altamente benéfico para a zona de transição

interfacial (ITZ), visto que o excesso de finos poderia elevar a demanda de água e comprometer a aderência entre a pasta e o PET triturado.

Essas informações foram obtidas com base no ensaio, a fim de que a porcentagem passante e retida nos forneça o tipo de comportamento do material (Tabela 4) para traçar a curva granulométrica.

Tabela 4 - Composição granulométrica do agregado miúdo.

Peneiras (mm)	Material retido (g)	Porcentagem em massa (%)	
		Retida	Acumulada
2,4	28,95	2,90	2,90
1,2	79,09	7,91	10,81
0,6	326,32	32,65	43,46
0,3	420,85	42,11	85,56
0,15	140,28	14,04	99,60
Fundo	4,00	0,40	100,00
SOMA	999,49	100,00	-

Com base nos valores obtidos, a granulometria (Figura 1) demonstra que esta areia é considerada bem graduada, o que favorece sua utilização em argamassas e concretos, pois proporciona melhor trabalhabilidade e uma menor quantidade de vazios entre os grãos.

Figura 1 – Curva granulométrica para o agregado miúdo.

O cimento utilizado neste estudo foi de Alta Resistência Inicial (ARI), um produto de elevado desempenho, especialmente desenvolvido para aplicações na indústria de pré-moldados e na fabricação de artefatos de concreto. Seus resultados (Tabela 5) confirmam o esperado para este tipo de aglomerante.

Tabela 5 - Propriedades físicas do cimento CP V-ARI.

Ensaio	Valores obtidos	Normativa
Massa específica	3,10 g/cm ³	NBR 16605:2017
Finura (peneira 75 µm)	1,40%	NBR 11579:2012

Analisando os resultados da Tabela 5, verifica-se que o índice de finura obtido foi de 1,40%, valor que está significativamente abaixo do limite máximo normativo de 6,0% para cimentos do tipo CP V-ARI. Esse baixo índice de finura indica que o cimento possui partículas mais finas, o que favorece uma maior área superficial específica.

Consequentemente, isso resulta em uma hidratação mais rápida, proporcionando alta resistência inicial e permitindo deformas mais rápidas, características essenciais para aplicações em pré-moldados e artefatos de concreto.

3.2. Caracterização do PET

Como exposto na Figura 2, as análises – termodiferencial (ATD) e termogravimétrica (ATG) – indicaram a estabilidade térmica do polímero de PET triturado.

Figura 2 – Curva ATD e ATG do resíduo de PET.

Na ATG, observa-se que a massa do PET diminui com o aumento da temperatura, iniciando essa tendência a aproximadamente 32°C, mas o valor é abaixo de 0,50%, o que se torna praticamente desprezível até temperaturas próximas de 200°C. Complementarmente, a ATD expõe a transição de estados do material, onde o polímero passa de um estado vítreo para um estado gomoso (rubbery state).

Abaixo de 82,64°C, o PET se encontra no estado vítreo, o qual é caracterizado como um momento de estabilidade molecular com pouca ou nenhuma vibração, tornando-o rígido e, ao mesmo

tempo, quebradiço. Quando atinge o primeiro pico, o material recebe energia térmica suficiente para a transição de estados, o que indica movimentação nas cadeias poliméricas. Por fim, no segundo pico a 129,62°C, o PET se torna flexível, maleável e com uma consistência mais gomosa (rubbery state).

As análises confirmam a viabilidade do uso do PET triturado como substituto do agregado miúdo, uma vez que o polímero demonstrou estabilidade térmica e integridade mássica em temperaturas superiores às de serviço de estruturas de concreto, o qual gera reações exotérmicas durante a hidratação do cimento. A transição assegura que, em condições ambientais e de cura térmica, o material preserva sua rigidez, contribuindo para a manutenção da densidade da matriz e, conseqüentemente, para a durabilidade frente ao ataque por sulfatos.

3.3. Durabilidade frente ao ataque por sulfatos

Os corpos de prova foram imersos em solução de Na_2SO_4 e, por sua vez, apresentaram pequenas deteriorações localizadas nas arestas ao final do ensaio, fenômeno típico da intrusão de íons sulfato em faces adjacentes. A variação dimensional foi monitorada conforme os critérios da NBR 13583:2014 [22].

A Figura 3 apresenta os resultados da expansão para os traços com substituição de agregado miúdo por PET triturado nos teores de 2,5% e 5,0%.

Figura 3 – Variação dimensional de corpos de prova de concreto com PET.

Embora a NBR 13583 [22] não estabeleça um limite normativo de expansão, utiliza-se usualmente o parâmetro comparativo de 0,06% a 0,10% aos 28 dias, baseado em recomendações técnicas e na NBR 7211 [18] para classificar o cimento ou a mistura como resistente aos sulfatos. É possível interpretar que a incorporação do PET triturado manteve as expansões em níveis próximos ao concreto de referência e abaixo dos limites, indicando que a substituição no geral não compromete a durabilidade química do concreto frente a este tipo de ataque.

Enquanto a areia natural pode, em certos casos, possuir minerais reativos ou facilitar a percolação por capilaridade, o PET triturado atua como um preenchimento ou filler que interrompe a continuidade dos poros da matriz de cimento, leia-se os caminhos preferenciais para entrada de agentes agressivos. Isso dificulta a intrusão dos íons sulfato (SO_4^{2-}) para o interior do concreto, reduzindo a pressão interna de cristalização que causaria a deterioração e, logo, a diminuição da durabilidade.

A durabilidade atribuída neste ensaio valida os dados obtidos nas análises térmicas. Como o PET mostrou ser estável e não perdeu massa significativa até 200°C , ele se manteve com uma volumetria praticamente constante, com deteriorações dentro do aceitável devido ao meio sulfatador, durante o processo de cura e imersão. Não houve a criação de vazios decorrentes de degradação química do polímero, o que explica por que os traços com 2,5% e 5,0% de PET tiveram expansões controladas e muito próximas ao concreto de referência (0%).

4. Conclusões

A presente pesquisa avaliou a viabilidade técnica da utilização de Politereftalato de Etileno (PET) triturado como substituto parcial do agregado miúdo em matrizes cimentícias. Com base nos resultados experimentais e nas análises térmicas e de durabilidade, conclui-se que:

- I. As análises de TG/ATD confirmaram que o PET triturado é um material termicamente estável para aplicações em engenharia civil, devido a pouca degradação volátil de apenas 0,24% até 200°C e a estabilidade química do material, o que significa suportar o processo de cura exotérmica do cimento e condições de exposição solar intensa;
- II. Como o agregado miúdo escolhido foi caracterizado como uma areia média bem graduada, a compatibilidade granulométrica entre agregado e PET triturado auxiliou no empacotamento da mistura, evitando a criação de vazios que poderiam reduzir a resistência mecânica;
- III. O ensaio de expansão por sulfatos demonstrou que a substituição de até 5,0% do agregado miúdo por PET não compromete a vida útil da estrutura frente ao ataque químico. Pelo contrário, os traços contendo PET apresentaram expansões dimensionais controladas de valor máximo de 0,042% aos 28 dias, situando-se abaixo dos limites normativos;
- IV. A utilização do PET triturado mostra-se como uma alternativa sustentável e viável em termos técnicos, pois o polímero em questão atua como material inerte. Seu uso visa contribuir para a redução do impacto ambiental através do reaproveitamento de resíduos e da preservação de recursos naturais.

Referências

- [1] Skibicki S, et al. The effect of using recycled PET aggregates on mechanical and durability properties of 3D printed mortar. *Constr Build Mater.* 2022; 335(e127443).
- [2] Bamigboye GO, et al. Evaluation of eco-friendly concrete having waste PET as fine aggregates. *Clean Mater.* 2021; 2(e100026).
- [3] Wattanavichien P, Iwanami M. Investigation of the mechanical, microstructure, and durability properties of concrete with fine uniform and non-uniform polyethylene terephthalate (PET) aggregates. *Clean Mater.* 2024; 13(e100267).
- [4] Mendonça AMG, et al. Evaluation of Concrete with Addition of Micronized Polyethylene Terephthalate for Application as Interlocking Concrete Blocks. *Arab J Sci Eng.* 2021; 47(4):4453–4462.
- [5] Silva, Mesquita MV. Uso de Politereftalato de Etileno (PET) como agregado em bloco de concreto. *Res Soc Dev.* 2022; 11(12):e117111234198.
- [6] Bamigboye GO, et al. Evaluation of eco-friendly concrete having waste PET as fine aggregates. *Clean Mater.* 2021; 2(e100026).
- [7] Askar MK, Al-Kamaki YSS, Hassan A. Utilizing Polyethylene Terephthalate PET in Concrete: A Review. *Polymers.* 2023; 15(15):e3320.
- [8] Scanavacca Junior L. Poluição por plástico: um desafio global. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente; 2025.
- [9] Associação Brasileira da Indústria do PET. Censo da reciclagem de PET no Brasil: 13º censo. São Paulo: ABIPET; 2024.
- [10] Brasil. Decreto nº 12.688, de 21 de outubro de 2025. Institui o sistema de logística reversa de embalagens de plástico. Brasília: Presidência da República; 2025.
- [11] Dawood AO, Al-Khazraji H, Falih RS. Physical and mechanical properties of concrete containing PET wastes as a partial replacement for fine aggregates. *Case Stud Constr Mater.* 2021; 14(e00482).
- [12] Kangavar ME, et al. Investigation on the properties of concrete with recycled polyethylene terephthalate (PET) granules as fine aggregate replacement. *Case Stud Constr Mater.* 2022; 16(e00934).
- [13] Wattanavichien P, Iwanami M. Investigation of the mechanical, microstructure, and durability properties of concrete with fine uniform and non-uniform polyethylene terephthalate (PET) aggregates. *Clean Mater.* 2024; 13(e100267).
- [14] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16917: Agregado graúdo — Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT; 2021.

- [15] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16973: Agregados — Determinação do material fino que passa pela peneira de 75 µm por lavagem. Rio de Janeiro: ABNT; 2021.
- [16] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16916: Agregado miúdo — Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT; 2021.
- [17] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16972: Agregados — Determinação da massa unitária e do índice de vazios. Rio de Janeiro: ABNT; 2021.
- [18] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7211: Agregados para concreto — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT; 2022.
- [19] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 17054: Agregados — Determinação da composição granulométrica — Método de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT; 2022.
- [20] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 11579: Cimento Portland — Determinação do índice de finura por meio da peneira 75 µm (nº 200). Rio de Janeiro: ABNT; 2012.
- [21] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16605: Cimento Portland e outros materiais em pó — Determinação da massa específica. Rio de Janeiro: ABNT; 2017.
- [22] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13583: Cimento Portland — Determinação da variação dimensional de barras de argamassa expostas à solução de sulfato de sódio. Rio de Janeiro: ABNT; 2014.
- [23] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6136: Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT; 2014.
- [24] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12118: Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT; 2013.
- [25] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9778: Argamassa e concreto endurecidos — Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro: ABNT; 2005.